

II CIMVET

II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICAS E CITOLÓGICAS DA LEISHMANIOSE EM FELINOS

Rhana Beatriz Mendonça GUIMARÃES^{1*}, Ayonna Savana Fernandes LINHARES², Jordana Ádila Araújo de SOUSA², Marcos Vinicius Vidal SILVA², Mariana Kívia Duarte VIEIRA², Antônio Flávio Medeiros DANTAS³.

¹Médica Veterinária no Programa de Residência-UFCG- *Contato: rhana.guimaraes@alunos.ufersa.edu.br

²Discente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

³Docente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

INTRODUÇÃO: Leishmaniose é uma doença infecciosa considerada endêmica em algumas regiões do país, causada por protozoários do gênero *Leishmania*, que são transmitidos por meio do repasto sanguíneo de flebotomíneos (Oliveira *et al.*, 2020). Os relatos desse parasito em felinos domésticos são escassos, e sua importância epidemiológica ainda não é bem esclarecida, porém, os casos vêm aumentando significativamente ao longo dos anos, principalmente em áreas endêmicas e epidêmicas (Megid *et al.*, 2015; Vieira, 2016). O estudo de características epidemiológicas e patológicas da leishmaniose em felinos é de extrema relevância, visto que é uma doença de grande problemática para a saúde pública no Brasil e não muito estudada nessa espécie (Oliveira *et al.*, 2020). A revisão proposta tem como objetivo discorrer acerca da importância da epidemiologia e anatomopatologia da leishmaniose em felinos, para que se possa aprofundar conhecimentos e fomentar projetos sobre um tema pertinente e pouco discutido.

METODOLOGIA: As plataformas e bases de dados Scielo e Google Scholar foram utilizadas, assim como consulta de livros, artigos, teses e revistas acadêmicas. Os critérios de inclusão foram trabalhos preferencialmente dos últimos cinco anos (quando possível), publicados em bases acadêmicas reconhecidas, que abordassem diretamente o tema de estudo e nos idiomas português e inglês. A pesquisa nas referidas bases de dados foi realizada entre os dias 19 e 25 de outubro de 2024.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Leishmaniose é uma enfermidade crônica parasitária, transmitida por invertebrados da subfamília Phlebotominae (Santos; Alessi, 2016). Atualmente é discutida a importância do felino doméstico na cadeia epidemiológica da leishmaniose, pois são animais resistentes ao protozoário, classificados como hospedeiros acidentais e reservatórios, agindo na manutenção do ciclo desse parasito (Pereira; Maia, 2021). Estudos mostram que foram identificadas as espécies *L. infantum* e *L. braziliensis* em amostras de conjuntiva nasal e oral de felinos, destacando a necessidade de uma investigação aprofundada para o diagnóstico da leishmaniose felina e para o papel desses animais como reservatórios do parasito (Costa-val *et al.*, 2020). Além disso, devido a presença de locais endêmicos para a doença, aliado à crescente população de gatos no Brasil, e ao fato de que eles podem agir como reservatórios, deve-se incentivar pesquisas epidemiológicas e alertar os profissionais clínicos e patologistas veterinários para a inclusão da leishmaniose felina como diagnóstico diferencial na rotina (Vieira, 2016). A doença manifesta-se clinicamente com comprometimento visceral, cutâneo e mucocutâneo. As manifestações viscerais estão ligadas a uma alta taxa de mortalidade e indicam o envolvimento sistêmico do organismo. Já os sinais cutâneos e mucocutâneos geralmente estão associados à disseminação do parasita pelos tecidos, levando a uma morbidade significativa (Maia *et al.*, 2010; Navarro *et al.*, 2010). A maioria das infecções são assintomáticas, porém, as formas cutânea e mucocutânea são comumente relatadas em gatos domésticos (Silva *et al.*, 2020), cursando com alterações dermatológicas caracterizadas como alopecia, lesões nodulares não ulceradas ou ulceradas, com aspecto crostoso e sanguinolento em regiões de focinho, orelhas e lábios, além disso, pode haver aumento de linfonodos (Oliveira *et al.*, 2020). Algumas doenças como a esporotricose e o carcinoma de células escamosas entram como diagnósticos diferenciais e podem tornar difícil o diagnóstico da leishmaniose, pela semelhança das lesões dermatológicas (Soares, 2024). O exame citológico pode ser eficaz no diagnóstico, por ser rápido, pouco invasivo e definitivo, diferenciando lesões neoplásicas e não neoplásicas que tenham curso parecido com a leishmaniose (Oliveira, 2021), podendo ser encontradas formas amastigotas do parasito no interior de macrófagos e dispersas livremente na lâmina, provenientes de material de lesões cutâneas e linfonodos superficiais (através da punção aspirativa por agulha fina – PAAF), além de medula óssea e esfregaço sanguíneo, onde podem ser visualizados organismos arredondados a ovalados com cinetoplasto próximo a um núcleo basófilo (Gurgel, 2023; Silva *et al.*, 2020). Na necropsia, além das alterações dermatológicas em ponta de orelha, lábios, focinho, pálpebra e membros, que, ao corte são lisas, amareladas e regulares, observadas no exame externo do cadáver, o aumento de

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

volume do fígado e de órgãos linfoides (linfonodos e baço) são, também, achados frequentes em felinos com leishmaniose, observando-se ainda, a perda da distinção córticomédular de linfonodos e evidencição do padrão lobular do fígado. Pode ser realizada a citologia de órgãos como o baço e o fígado no *Post mortem* para confirmar a presença do agente. (Gurgel, 2023; Silva *et al.*, 2020). Na análise histopatológica é possível observar dermatite granulomatosa nodular e/ou ulcerativa e a presença do parasito em linfonodos, no interior de macrófagos, além de infiltrado inflamatório mononuclear e células gigantes (Gurgel, 2023; Silva *et al.*, 2020).

CONCLUSÃO: Diante do exposto, a leishmaniose é uma enfermidade de grande alerta para a saúde pública, e apesar dos poucos estudos direcionados aos gatos domésticos, sabe-se que eles são importantes para o seu ciclo, e a infecção nesses animais pode ser subdiagnosticada devido a característica assintomática ou de sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, como a esporotricose. Dessa forma, é necessário que mais estudos avancem na identificação epidemiológica da leishmaniose em felinos e se aprofundem nos métodos de diagnóstico *Ante mortem* e *Post mortem*.

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico. Gato doméstico. Leishmania. Saúde pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. COSTA-VAL, Adriane P., *et al.* Serological study of feline leishmaniasis and molecular detection of *Leishmania infantum* and *Leishmania braziliensis* in cats (*Felis catus*). *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária*, v. 29, n. 2, p. 1-12, 2020.
2. GURGEL, A.C. *et al.* Achados hematológicos, bioquímicos, citológicos e necroscópicos em gatos domésticos com leishmaniose. *Ciência Animal*, v.33, n.2, p.146-159, 2023.
3. MAIA, C. *et al.* Feline leishmania infection in a canine leishmaniasis endemic region, Portugal. *Veterinary parasitology*, v. 174, n. 3-4, p. 336-340, 2010.
4. MEGID, Jane, *et al.* *Doenças Infecciosas em Animais de Produção e de Companhia*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Roca, 2015.
5. NAVARRO, J. A. *et al.* Histopathological lesions in 15 cats with leishmaniosis. *Journal of comparative pathology*, v. 143, n. 4, p. 297-302, 2010.
6. OLIVEIRA, A.P. *et al.* Use of Cytological examination in the diagnosis of dog and cat diseases. *Research, Society and Development*, v.10, n.12, p.1-12, 2021.
7. OLIVEIRA, Trícia M. S. R, *et al.* Leishmaniose felina no Brasil. In: MELCHIOR, Leonardo A. K. (Ed.). *Atualidades em Medicina Tropical no Brasil: Veterinária*. 1. ed. Rio Branco: Editora Stricto Sensu, 2020, p. 126-162.
8. PEREIRA, André; MAIA, Carla. *Leishmania* infection in cats and feline leishmaniosis: an updated review with a proposal of a diagnosis algorithm and prevention guidelines. *Current Research In Parasitology & Vector-Borne Diseases*, [S.L.], v. 1, p. 100035, 2021.
9. SANTOS, R.L.; ALESSI, A.C. *Patologia Veterinária*. 2. ed. São Paulo: Editora Roca, 2016.
10. SILVA, R.B.S. *et al.* Natural Infection by *Leishmania infantum* in domestic cats (*Felis catus*) in a municipality of moderate transmission in the Brazilian semi-arid region. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária*, v.29, n.4, p.1-10, 2020.
11. SOARES, Willian M. S. *Frequência de leishmaniose em felinos domésticos (Felis catus) atendidos no Hospital Universitário Veterinário da Universidade Federal da Paraíba (HUV-UFPB)*. 2024. 36 p. TCC (Graduação) - Curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2024.

II CIMVET

II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

12. VIEIRA, Juliana M.C. *Leishmaniose Felina: Por Que Devemos Nos Preocupar?* 2016. 34 p. TCC (Graduação) - Curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.